

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЕЙ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

А.М. Батьковский,¹ д-р экон. наук, главный научный сотрудник

М.А. Батьковский,² канд. экон. наук, ведущий научный сотрудник

Е.Ю. Хрусталева,¹ д-р экон. наук, главный научный сотрудник

¹Центральный экономико-математический институт РАН

²Научно-испытательный центр «Интеллектрон»

(Россия, г. Москва)

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда, в рамках научного проекта № 21-78-20001.

Аннотация. Осуществление диверсификации производства продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса требует предварительного решения ряда методологических и методических проблем, так как до настоящего времени отсутствует единая теория управления данным процессом. Существующая теоретическая база решения рассматриваемой проблемы состоит из отдельных концепций инновационного развития, институциональных изменений, конкуренции, инвестиционных стратегий. Однако, в большинстве работ по данной тематике в полной мере не нашли отражения вопросы, связанные с реализацией комплексного подхода к анализу теоретических основ управления диверсификацией производства продукции. В ходе проведения исследования, результаты которого представлены в данной статье, предпринята попытка решения указанной задачи. Установлено, что диверсификация производства продукции представляет собой процесс изменений институционального характера, отвечающий основному принципу преобразования любой экономической системы – принципу развития. В статье представлены результаты систематизации основных причин и задач данного процесса, описан механизм управления диверсификационной деятельностью предприятий ОПК, проанализированы ее основные мероприятия и управленческие процедуры.

Ключевые слова: теоретические основы, предприятия, оборонно-промышленный комплекс, диверсификация, управление.

Главная цель диверсификации производства продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) – обеспечение ее расширенного инновационного воспроизводства [1]. В современных условиях проведение диверсификации сопровождается, как правило, проведением технико-технологического обновления предприятий и повышением конкурентоспособности выпускаемой ими продукции. Для определения основных направлений диверсификации производства продукции на предприятиях ОПК необходимо на основе применения специфических методов предварительно оценить их инновационный потенциал и экономическое состояние

[2]. Не менее важной является задача совершенствования теоретических основ управления диверсификацией с целью их приведения в соответствие с новыми задачами и условиями деятельности российских предприятий в период гибридной войны, развязанной против России Соединенными Штатами Америки и их союзниками. В экономической литературе существует значительное число подходов к решению указанной проблемы. При этом существующие теоретические концепции данного управления базируются на институциональном подходе, учитывающем активную роль государства в регулировании макроэкономических процессов. Анализ боль-

шого числа публикаций по рассматриваемой проблематике показал, что развитие научной базы управления диверсификацией производства должно включать элементы государственного и рыночного регулирования, а также учитывать новые тенденции военного строительства [3; 4; 5].

Необходимость проведения диверсификации производства и повышения ее эффективности вызвана острой необходимостью развития экономики России и укрепления обороноспособности страны в новых условиях государственного строительства. Она обусловлена военно-политическими, военно-техническими, социальными, экономическими и другими причинами. Системный анализ комплекса всех причин, а также каждой из них по отдельности, является сложной научной задачей, требующей проведения отдельного исследования [6].

Процесс управления диверсификацией производства продукции на предприятиях ОПК должен, с нашей точки зрения, осуществляться с соблюдением следующих основных принципов: соответствие процессов диверсификации и государственной военно-технической политики; соучастие государства и предприятий; разработка и отбор альтернативных диверсификационных мероприятий, учет их рисков и др. [7]. Реализация указанных принципов должна обеспе-

чивать решение следующих основных управленческих задач [8; 9]:

- сокращение издержек производства путем внедрения ресурсосберегающих технологий, замены оборудования на более производительное и т.д.;

- расширение и замена номенклатуры производимой продукции за счет пере-профилирования производства на выпуск конкурентоспособных изделий;

- совершенствование организационной системы управления.

Процесс управления диверсификацией производства продукции на предприятиях ОПК базируется на специфических теоретических основах. Их основными элементами являются логика, принципы и методы управления. Логика определяет сущность управленческих действий. Принципы управления диверсификацией производства обычно рассматриваются как руководящие правила, определяющие основные требования к системе управления ею. Методы характеризуют способы воздействия субъектов управления на объект управления – диверсификационную деятельность предприятий оборонно-промышленного комплекса [10]. Основные процедуры управления и последовательность их выполнения характеризуют механизм управления диверсификационной деятельностью предприятий ОПК, Общая схема данного механизма представлена на рисунке.

Рис. Механизм управления диверсификационной деятельностью

На практике механизм управления диверсификационной деятельностью реализуется в инструментарии управления, который определяет последовательность и содержание действий по достижению целей диверсификации в рамках заданного временного интервала. Он предназначен для оценки сильных и слабых сторон предприятий ОПК, а также угроз в связи с измене-

нием внешней среды и для разработки управленческих решений [11].

Решения, регламентирующие диверсификацию производства продукции на предприятиях ОПК в условиях нечеткой, неполной и быстро устаревающей информации, должны разрабатываться путем выполнения следующих основных управленческие процедур [12]:

– моделирование будущего состояния предприятий ОПК, формирование целей его развития, их идентификация, выбор целевых приоритетов;

– выявление тенденций развития рынка (потребностей государства) и его прогноз, отраслевой анализ рынков, технологий, продуктов, ресурсов, инноваций, анализ развития смежных отраслей;

– идентификация и оценка основных проблем развития предприятий и его рисков;

– контроль и мониторинг процесса диверсификации производства [13].

Указанные процедуры конкретизируются в диверсификационных мероприятиях на предприятиях ОПК. Комплекс таких мероприятий, распределенных во времени, находящихся между собой в причинно-следственной взаимосвязи и обеспечивающих их развитие за счет получения институциональных и конкурентных преимуществ, образует проект диверсификации производства.

Разработка управленческих процедур, регламентирующих диверсификацию производства, должна базироваться на следующих методологических принципах [14]:

– учет влияния разных факторов на процессы развития предприятий;

– множественность сценариев развития, предполагающая формирование нескольких вариантов проекта диверсификации;

– учет влияния неопределенности, характеризующейся тем, что тенденции развития проявляются в течение определенного периода времени;

– разработка базового сценария развития, предполагающего предвидение аспектов требуемого состояния предприятий с учетом их ресурсного потенциала и тенденций военно-технической политики.

В ходе разработки управленческих решений рассчитываются показатели, которые имеют вероятностный характер, так как их значения зависят от множества факторов риска. Данные факторы порождены неопределенностью ввиду отсутствия полной и достоверной информации об условиях, в которых будут реализовываться управленческие решения. Важным направлением снижения неопределенности управления диверсификационным развитием предприятий ОПК является совершенствование информационного обеспечения данного процесса.

Таким образом, результаты анализа теоретических основ управления диверсификацией производства на предприятиях ОПК свидетельствуют, что для повышения его эффективности необходимо, в первую очередь, уточнить методологические основы и инструментарий данного управления, а также улучшить его информационное обеспечение [15].

Библиографический список

1. Батьковский А.М. Общая характеристика инновационной деятельности экономических систем // *Экономические отношения*. - 2012. - № 1. - С. 3-8.
2. Власкин Г.А. Диверсификация ОПК как приоритетное направление построения высокотехнологичной отечественной промышленности // *Вестник Института экономики Российской академии наук*. - 2019. - № 5. - С. 97-113.
3. Батьковский А.М., Фомина А.В., Батьковский М.А. и др. Совершенствование управления оборонно-промышленным комплексом. АО «ЦНИИ «Электроника». – М., 2016. – 472 с.
4. Быстрицкий В.Е., Поляков С.В. Управление промышленным предприятием и персоналом в условиях инновации. - Ульяновск: УлГТУ. - 2011. - 243 с.
5. Петров М.Н., Чурсин Р.А. Совершенствование системы управления программами и проектами на предприятиях военно-промышленного комплекса (история, методология, основные принципы внедрения, организационные институты) // *Креативная экономика*. - 2019. - Т. 13. - № 8. - С. 1537-1548.
6. Осипенкова О.Ю. Современные проблемы диверсификации оборонно-промышленного комплекса России // *Вестник Екатеринбургского института*. - 2019. - №2 (46). - С. 48-54.

7. Батьковский А.М., Семенова Е.Г., Трофимец В.Я. и др. Оценка рисков инвестиционных проектов на основе имитационного статистического моделирования // Вопросы радиоэлектроники, серия Общетеchnическая (ОТ). Выпуск 2. - 2015. - № 4. - С. 204-222.
8. Брагина А.В., Клевцова М.Г. Инструменты формирования стратегии устойчивого развития предприятия на основе диверсификации // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. - 2019. - Т. 9. - № 6. - С. 126-134.
9. Красникова А.С. Реализация механизма управления системой стратегического и тактического планирования предприятия ОПК в условиях диверсификации // Научные исследования и разработки. Экономика фирмы. - 2020. - Т. 9. - № 3. - С. 65-70.
10. Ковальчук, Ю.А. Методология и инструментарий стратегического управления модернизацией промышленных предприятий в условиях инновационной экономики: дис. ... доктора экономических наук: 08.00.05. - Санкт-Петербург, 2011. - 331 с.
11. Батьковский А.М., Батьковский М.А., Калачанов В.Д. Оптимизация процессов концентрации и специализации производства продукции в оборонно-промышленном комплексе // Радиопромышленность. - 2014. - № 3. - С. 171-181.
12. Гудкова О.Е. Организационно-экономические технологии обеспечения диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. - 2020. - Т. 10. - № 4. - С. 152-162.
13. Фомина А.В., Авдонин Б.Н., Батьковский А.М. и др. Управление развитием высокотехнологичных предприятий наукоемких отраслей промышленности. - М.: Креативная экономика. - 2014. - 400 с.
14. Алехожина А.А. Перепадин К.К., Сафронов С.Д. Исследование процессов диверсификации на рынке наукоемкой продукции военного и двойного назначения // Modern Science. - 2020. - № 6-1. - С. 15-20.
15. Батьковский А.М., Кравчук П.В., Хрусталеv Е.Ю. Оптимизация управления диверсификацией производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса // Вестник Российского университета дружбы народов: серия Экономика. - 2021. - С. 137-149.

**THEORETICAL FOUNDATIONS OF PRODUCTION DIVERSIFICATION
MANAGEMENT AT ENTERPRISES OF THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX**

A.M. Batkovsky¹, *Doctor of Economics, Chief Researcher*

M.A. Batkovsky², *Candidate of Economic Sciences, leading researcher*

E.Y. Khrustalev¹, *Doctor of Economics, Chief Researcher*

¹**Central Economic and Mathematical Institute of the RAS**

²**Scientific Testing Center «Intelektron»**

(Russia, Moscow)

***Abstract.** The implementation of the diversification of production at the enterprises of the military-industrial complex requires a preliminary solution of a number of methodological and methodological problems, since there is still no unified theory of managing this process. The existing theoretical basis for solving the problem under consideration consists of separate concepts of innovative development, institutional changes, competition, investment strategies. However, most of the works on this topic did not fully reflect the issues related to the implementation of an integrated approach to the analysis of the theoretical foundations of managing the diversification of production. During the research, the results of which are presented in this article, an attempt was made to solve this problem. It is established that the diversification of production is a process of institutional changes that corresponds to the basic principle of transformation of any economic system – the principle of development. The article presents the results of systematization of the main causes and objectives of this process, describes the mechanism for managing the diversification activities of defense industry enterprises, analyzes its main activities and management procedures.*

***Keywords:** theoretical foundations, enterprises, military-industrial complex, diversification, management.*